

УДК 349.3

Пасіка Сергій Петрович –

*кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник лабораторії проблем права воєнної сфери
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Serhii P. Pasika –

*candidate of juridical sciences, senior scientific officer,
leading researcher of the laboratory of military field,
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)*

Бараневич Дар'я Віталіївна –

*курсант Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

Daria V. Baranevych –

*cadet of Military Institute of
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)*

Правові аспекти соціального та правового забезпечення військовослужбовців під час проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період

Мета статті - розглянуто та досліджено деякі актуальні проблеми соціального та правового забезпечення військовослужбовців під час проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період та зроблено спробу проаналізувати такі терміни як «соціальний захист», «соціальне забезпечення», «особливий період» і «правове забезпечення». Досліджено судову практику та підкреслено проблематику розуміння поняття особливого періоду та часових меж його дії.

Ключові слова: *соціальне забезпечення, правовий захист, військовослужбовці, особливий період, соціальний захист.*

Цель статьи - рассмотрены и исследованы некоторые актуальные проблемы социального и правового обеспечения военнослужащих во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины в особый период и сделана попытка проанализировать такие термины как "социальная защита", "социальное обеспечение", "особенный период" и "правовое обеспечение". Исследована судебная практика и подчеркнута проблематика понимания понятия особенного периода и временных границ его действия.

Ключевые слова: *социальное обеспечение, правовая защита, военнослужащие, особый период, социальная защита.*

Legal Aspects of Public and Legal Welfare of Servicemen during Passing of Military Service in the Armed Forces of Ukraine in a Special Period

The purpose of the article is to consider and investigate some topical issues of social and legal support of servicemen during military service in the Armed Forces of Ukraine in a special period and try to analyze such terms as "social protection", "social security", "special period" and "legal software".

Judicial practice is studied and the problems of understanding the concept of a special period and time limits of its action are emphasized.

Despite the use of the term "special period" in several regulations, its definition is not interpreted in the same way. Interpretation of the existence of a special period in today's conditions directly affects the social and legal security of servicemen.

Events that today take place in the east of our country need the considerable strengthening of the system of social defense. An urgent problem is a problem in the field of public welfare of participants of antiterror operation, servicemen that protect independence and territorial integrity of Ukraine for a long time. For today an extraordinarily important problem, that requires a thorough study, scientific ground and legislative determination, is a problem of implementation of the self-weighted program on realization of public welfare and grants of legal defense in the Armed forces of Ukraine.

That is the reason why the author has chosen this topic of the article.

At present, the Armed Forces of Ukraine are in the process of optimizing the number of personnel, improving the system of their organizational and staff structure, and conducts measures aimed at updating and modernizing armament and military equipment. But in a difficult situation in the economic sphere of the state, the implementation of the rights and freedoms of servicemen is an extremely difficult task, which is not always provided by current legislation. During this period, the creation of an effective system for the realization of the rights and freedoms of servicemen, strengthening their social protection should become a priority of state policy in the military sphere.

Keywords: social security, legal protection, servicemen, special period, social protection.

Постановка проблеми: на сьогодні надзвичайно важливою проблемою, яка вимагає всебічного вивчення, наукового обґрунтування і законодавчого визначення, є проблема проведення в Збройних силах України виваженої програми по реалізації соціального забезпечення та надання правового захисту військовослужбовців.

Саме цим зумовлена актуальність наукових досліджень у цій сфері. Передусім вирішення вимагають питання соціальної захищеності військовослужбовців.

Тому у роботі досліджено процес проведення соціального та правового захисту у Збройних силах України, проаналізована законодавча база з цього питання, окреслені окремі недоліки такого забезпечення та вказано їх причини, висвітлено проблеми визначення особливого періоду та його регулювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Проблематику апарату соціально-правового забезпечення військовослужбовців безпосередньо досліджували О.М. Щербінін, М.В. Кравченко, Г.І. Разумцева, В.Є. Трач, О.М. Супрун, С.О. Ветлинський.

Невирішені раніше проблеми: дослідження таких понять як: «соціальний захист», «соціальне забезпечення», «особливий період» і «правове забезпечення» дає підстави вважати, що нормативне регулювання зазначених категорій є недосконалим, потребує доопрацювання та наукового дослідження.

Мета: здійснення аналізу сучасного стану соціально-правового забезпечення військовослужбовців під час проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період, виявлення деяких прогалин та недоліків нормативно-правових актів, запропоновано конкретні заходи щодо забезпечення життєдіяльності військовослужбовців в Збройних силах України під час дії особливого періоду.

Виклад основного матеріалу: соціальне забезпечення військовослужбовців в Україні здійснюється на основі Конституції України, законів України та підзаконних нормативно-правових актів.

Так, ст. 17 Конституції України визначає гарантії соціального та правового захисту військовослужбовців: «Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їх сімей» [1]. Саме ці конституційні положення є правовою основою для інших законодавчих актів щодо соціального та правового забезпечення військовослужбовців. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Її норми є нормами прямої дії і гарантують забезпечення конституційних прав і свобод людини і громадянина, у тому числі соціальний та

правовий захист військовослужбовців здійснюється безпосередньо на підставі норм Конституції України. Не зважаючи на те, що норми Конституції України є нормами прямої дії, вони не можуть детально врегулювати всі аспекти соціального захисту військовослужбовців. Тому закріплені Конституцією України норми потребують своєї конкретизації і розвитку в законах та в інших нормативно-правових актах, особливо під час дії особливого періоду виникає багато колізій у регулюванні питань соціального і правового забезпечення військовослужбовців.

В Україні поняття «соціальний захист» почали широко вживати лише на етапі переходу до ринку і як його атрибут, хоча в тій чи іншій формі соціальний захист завжди існував в українському суспільстві. Багато людей ще й нині не сприймають термін «соціальний захист» щодо населення загалом, вважаючи, що він стосується лише найнужденніших, або, як часто говорять сьогодні, – незахищених верств населення.

Соціальний захист військовослужбовців Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначається як, діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі [2].

Термін «соціальне забезпечення» застосовується й у Концепції соціального забезпечення населення України, схваленій Постановою Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року [3]. Хоча в Конституції України, вживається й інший термін – «соціальний захист» [1].

Але, аналізуючи вище сказане, ми можемо стверджувати, що значення терміна «соціальне забезпечення» не замінюється чи нівелюється, тому можемо вважати, що обидва терміни — слова-синоніми [4, с.163-164].

Підсумовуючи питання реалізації прав військовослужбовців під час дії особливого періоду, необхідно визначити порядок оголошення особливого періоду та

проаналізувати дотримане введення (оголошення) особливого періоду в Україні. Це дасть змогу визначити причину можливих неузгодженостей, які виникають під час реалізації прав.

Відповідно до Закону України «Про оборону України», особливий період – період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій [5].

Здійснивши аналіз Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», можна виділити наступні терміни:

особливий період – період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій;

демобілізація - комплекс заходів, рішення про порядок і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу і функціонування в умовах мирного часу, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати мирного часу [6].

Маючи встановлене закінчення терміну особливого періоду, ми все рівно стикаємось з порушеннями прав військовослужбовців в нашому суспільстві.

Так, Мукачівським районним судом Закарпатської області було засуджено

військовослужбовця, який у період проходження військової служби відкрито відмовився виконати наказ начальника та, не бажаючи в подальшому її продовжувати, залишив розташування військової частини, де перебував поза її межами понад три роки (з вересня 2014 по червень 2018 р). Кваліфікація вчинених діянь була здійснена як вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 402 та ч. 3 ст. 407 КК України без урахування умов дії особливого періоду, оскільки в зазначений період не було оголошено мобілізацію, а відповідно, особливий період не діяв [7].

Зовсім іншу позицію ми спостерігаємо у наступній справі. Прикладом такої позиції є рішення Сватівського районного суду Луганської області. Відповідно вказаного рішення, до кримінальної відповідальності був притягнутий військовослужбовець, який у 2016 р. не виконав наказ начальника. За це був засуджений за вчинення злочину як невиконання наказу, вчиненого в умовах особливого періоду [8]. До того ж питання стосовно наявності особливого періоду було предметом судового розгляду як Вищого адміністративного суду України, так і Верховного Суду України.

Вказана вище ситуація є яскравим прикладом недостатньої правової позиції щодо унормування поняття «особливого періоду» з точки зору уніфікації його складових, що є суттєвими, зокрема, для кваліфікації діянь.

Практика вищих судових інстанцій відзначає, що закінчення періоду мобілізації не є самостійною підставою для припинення особливого періоду. А отже, з 18 березня 2014 року і до сьогодні діє особливий період [9,10].

Здавалось би, що суди вирішили всі спірні питання, проте неоднозначність продовжує мати місце і в сьогоднішніх умовах.

З огляду на зміст заходів мобілізації відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» закінчення самих цих заходів не є підставою для припинення дії особливого періоду [6]. До того Президентом України не приймалося рішення щодо переведення державних інституцій на функціонування в умовах мирного часу. Отже, від 17 березня 2014 року і до сьогодні продовжує діяти особливий період, який буде завершений лише після прийняття рішення про демобілізацію.

Основні засади державної політики у сфері соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей визначені в Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», у якому їм гарантуються сприятливі умови в економічній, соціальній, політичній сферах для реалізації їх конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни [2].

З приводу того, що ж таке соціальний захист, то Н.Б. Болотіна вважає, що це система юридичних, економічних, фінансових та організаційних засобів і заходів у державі, спрямованих на забезпечення населення від несприятливих наслідків соціальних ризиків [11, с. 107].

Тобто, соціальний захист військовослужбовців є більш вужчим поняттям відносно соціального захисту громадянина, проте включає деякі додаткові гарантії та права, які надаються таким особам. На думку О.М. Щербініна, під «соціальним захистом військовослужбовців Збройних Сил України», слід розуміти правову діяльність держави із здійснення завдань соціальної політики щодо надання військовослужбовцям Збройних Сил України прав на гідний і здоровий рівень життя для розвитку особистості, нормального морального і фізичного відновлення за їхні навантаження при виконанні обов'язків і військової служби [12, с.19-21].

Норми права у сфері соціального забезпечення військовослужбовців покликані закріпити організаційно-правові форми здійснення соціального забезпечення, джерела фінансування, коло осіб, які потребують соціального забезпечення, а також умови і порядок його надання. У цьому ракурсі соціальнонезабезпечення військовослужбовців слід розглядати як правову категорію.

Доцільно відзначити, що правові норми, які містяться в нормативно-правових актах, що регулюють соціальне та правозабезпечення військовослужбовців, не повною мірою відповідають нинішньому стану суспільних відносин, соціально-економічним можливостям держави, тому не можуть забезпечити ефективну реалізацію прав і свобод військовослужбовців.

Соціально-політичні зміни в нашій державі, що призвели до виникнення збройного конфлікту, зумовили появу нової категорії осіб –

військовослужбовців, які виконують завдання з охорони та оборони державного суверенітету під час дії особливого періоду. В даному випадку, виникає необхідність надання додаткового правового та соціального забезпечення учасникам збройного конфлікту на Сході, членам їх сімей, пораненим військовослужбовцям, а також сім'ям, члени яких загинули під час проведення бойових дій, зокрема у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Закріплені Конституцією України та іншим чинним законодавством правові норми, що покладають на державу забезпечення соціального захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах України у повному обсязі не завжди виконуються. В першу чергу, це пов'язано з недостатнім фінансуванням Збройних Сил України.

Складною залишається ситуація у забезпеченні військовослужбовців житлом, причиною якої є також обмежене фінансування, значна частка якого передбачена зі спеціального фонду державного бюджету, наповнення якого не має стабільних джерел.

Оскільки однією з найважливіших складових соціального захисту є забезпечення житлом військовослужбовців, на нашу думку, для поліпшення ситуації в цьому напрямі необхідно більше приділяти уваги науковим дослідженням соціального і правового забезпечення для здійснення у подальшому таких заходів:

-забезпечити збільшення обсягів фінансування програми забезпечення житлом військовослужбовців і членів їх сімей відповідно до темпів реформування Збройних Сил України;

-розробки Порядку надання пільгових кредитів та довгострокових іпотек на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей;

-формування нових механізм забезпечення військовослужбовців постійним службовим та штатно-посадовим житлом шляхом видачі ордерів з урахуванням терміну служби військовослужбовця;

-реалізовувати програми будівництва комфортних гуртожитків поліпшеного типу. Також, на нашу думку, слід створити окрему

програму викупу недобудов з метою продовження будівництва, за умови забезпечення отримання Збройними Силами України житлової площі для потреб військовослужбовців не менше ніж 50% житлового фонду такого будинку.

Важливим в даному питанні є впровадження передового досвіду НАТО, а саме: при звільненні з вислугою 25 років і більше, надавати військовослужбовцю грошову компенсацію з врахуванням коефіцієнту вартості житла в місці проходження військової служби.

Висновки: в даній науковій роботі ми проаналізували поточну проблематику в правовому та соціальному забезпеченні військовослужбовців під час дії особливого періоду на прикладі нагальних потреб військовослужбовців.

Подальше вдосконалення системи соціального та правового забезпечення військовослужбовців під час проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період вимагає в першу чергу вдосконалення нормативно-правової бази, а саме: прийняття нормативно-правових актів, які відповідатимуть сучасному стану суспільних відносин та реальним економічним можливостям держави. Це можливо забезпечити тільки шляхом заміни натуральних видів забезпечення на цільові грошові виплати та наближення їх до європейських стандартів.

При цьому найголовніша умова – це суворі відповідність бюджетних асигнувань на утримання Збройних Сил України наявному обсягу прав, гарантій, пільг.

Аналіз таких термінів як «соціальний захист», «соціальне забезпечення», «особливий період» і «правове забезпечення» показує, що нормативно-правові акти які дають цим поняттям нормативне визначення на сьогодні є не досконалими та потребують доопрацювання та наукових досліджень. А сприйняття цих термінів на практиці не завжди призводить до однакового застосування під час забезпечення соціальних і правових гарантій військовослужбовців під час проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (дата звернення: 12.10.2020).
2. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2011-12> (дата звернення: 12.10.2020).
3. Про проект Концепції соціального забезпечення населення України: Постанова Верховної Ради України від 21.12.1993 № 3758-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3758-12> (дата звернення: 12.10.2020).
4. Пасіка С.П. Деякі питання регулювання соціального забезпечення військовослужбовців. *Науковий вісник Ужгородського університету*. 2011. С. 162-166.
5. Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12> (дата звернення: 12.10.2020).
6. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 № 3543-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12> (дата звернення: 12.10.2020).
7. Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 27.06.2018. Справа № 303/3689/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74984230> (дата звернення: 12.10.2020).
8. Вирок Сватівського районного суду Луганської області від 28.10.2016. Справа № 426/13206/16-к. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/62501353> (дата звернення: 12.10.2020).
9. Постанова Вищого адміністративного суду України від 16.02.2015р. Справа №800/582/14. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/AS150015.html (дата звернення: 12.10.2020).
10. Особливий період в Україні діє – Верховний Суд. URL: <https://medoc.ua/uk/blog/osoblivij-period-v-ukrani-di-verhovnijsud> (дата звернення: 12.10.2020).
11. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальний захист: монографія. К.: Знання, 2010. 381 с.
12. Щербінін О.М. Удосконалення законодавства щодо соціального захисту військовослужбовців: сучасний стан та перспективи. *Право військової сфери*. 2007. № 1.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (data zvernennia: 12.10.2020).
2. Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtziv ta chleniv yikh simei: Zakon Ukrainy vid 20.12.1991 № 2011-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2011-12> (data zvernennia: 12.10.2020).
3. Pro proekt Kontseptsii sotsialnoho zabezpechennia naseleennia Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 21.12.1993 № 3758-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3758-12> (data zvernennia: 12.10.2020).
4. Pasika S.P. Deiaki pytannia rehuliuвання sotsialnoho zabezpechennia viiskovosluzhbovtziv. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu*. 2011. S. 162-166.
5. Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 № 1932-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1932-12> (data zvernennia: 12.10.2020).
6. Pro mobilizatsiinu pidhotovku ta mobilizatsiiu: Zakon Ukrainy vid 21.10.1993 № 3543-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3543-12> (data zvernennia: 12.10.2020).
7. Vyrok Mukachivskoho miskraionnoho sudu Zakarpatskoi oblasti vid 27.06.2018. Sprava № 303/3689/18. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/74984230> (data zvernennia: 12.10.2020).
8. Vyrok Svativskoho raionnoho sudu Luhanskoi oblasti vid 28.10.2016. Sprava № 426/13206/16-k. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/62501353> (data zvernennia: 12.10.2020).
9. Postanova Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 16.02.2015r. Sprava №800/582/14. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/AS150015.html (data zvernennia: 12.10.2020).
10. Osoblyvyi period v Ukraini diie – Verkhovnyi Sud. URL: <https://medoc.ua/uk/blog/osoblivij-period-v-ukrani-di-verhovnijsud> (data zvernennia: 12.10.2020).
11. Bolotina N.B. Pravo liudyny na sotsialnyi zakhyst: monohrafiia. K.: Znannia, 2010. 381 s.

12. Shcherbinin O.M. Udoskonalennia zakonodavstva shchodo sotsialnoho zakhystu viiskovosluzhbovtziv: suchasnyi stan ta perspektyvy. *Pravo viiskovoi sfery*. 2007. № 1.